

ISSN (o): 3030-3362

Nº 12(21)

27.12.2024

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
Nº 078777

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Сурункали юрак етишмовчилиги ва бўлмачалар фибрилляцияси билан оғриган беморларда антикоагулянтларнинг тутган ўрни (Адабиётлар шархи)

Б.А.Авазбеков, Г.М.Тулабоева, Х.Х.Турсунов, Ш.С.Собирова, Турсунов.Ж.Х

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Аннотация. Мақолада бўлмачалар фибрилляцияси (БФ) ва сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) билан боғлиқ ритмни назорат қилишга доир асосий муаммоларни охирги тадқиқотлар ва клиник тавсиялар асосида муҳокама қилинди. БФ ва ХСН билан беморларда антикоагулянт терапиясининг хусусиятлари очиқ берилган. Икки ҳолатнинг биргаликда мавжудлигида қон кетиш хавфига оид антикоагулянтларнинг хавфсизлик профилига алоҳида эътибор қаратилиши кўрсатиб ўтилган.

Калитли сўзлар: бўлмачалар фибрилляцияси, сурункали юрак етишмовчилиги, антикоагулянтлар.

.Антикоагулянт терапия бўлмачалар фибрилляция (БФ) ва сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) билан беморларнинг даволаш жараёнининг муҳим қисми ҳисобланади [1]. Бу пациентларда антикоагулянтни тўғри танлаш ва мониторинг қилиш катта аҳамиятга эга, айниқса кардиоверсия ёки катетер абляцияси (КА) каби процедуралар олиб бориладиган ҳолда, чунки бу даволаш натижаларига катта таъсир кўрсатиши мумкин. БФ ва СЮЕнинг биргаликда мавжудлиги инсульт хавфини сезиларли даражада оширади, бу эса ўлимга олиб келиши мумкин [5,6].

ФП билан боғлиқ нерегуляр юрак уриши юрак қон томирларидаги босимни ошириши ва гомеостазни бузиши, бу эса гемодинамик ҳолатнинг ёмонлашишига сабаб бўлиши

Received: 26 Dec. 2024

Accepted: 27 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

мумкин. СЮЕ ҳолатида ренин-ангиотензин-альдостерон тизими ва цитокинларнинг ишга тушиши, тромблар шаклланишини рағбатлантиради. Бу ҳолат бундай беморларни тромбоэмболик муаммоларга кўпроқ олиб келади.

ORBIT-AF тадқиқотида кўра, СЮЕ ва БФ бўлган беморларда инсультни профилактика қилиш учун антикоагулянтлардан фойдаланиш зарур. Шунингдек, замонавий препаратлар, масалан, оғиз антикоагулянти, варфаринга нисбатан камроқ ёмон самаралар келтиради, яъни, геморрагик интракраниал муаммолар. Шу сабабли, оғиз антикоагулянтлар инсульт ва ўлим хавфини камайтиришда варфаринга қараганда кўпроқ самарали ва хавфсиз эканлиги кўрсатилган [4].

Апиксабан, дабигатран ва ривароксабан каби оғиз антикоагулянтлар ХСН ва БФ билан беморларда самарали, чунки улар варфаринга нисбатан камроқ тромбоэмболик ҳодисалар ва қон кетишларини келтиради. СЮЕ контекстида энг хавфсиз препарат апиксабан бўлиб, у ривароксабан ва дабигатранга нисбатан катта қон кетиш хавфини камайтиришга қодир [1,4].

СЮЕ билан беморлар учун антикоагулянт танлашда апиксабан ва эдоксабан хавфсиз ва инсультларни профилактика қилишда самарали бўлиб ҳисобланади. Бундан ташқари, дабигатран 150 мг дозада кунга икки марта ишлатилганда инсульт профилактикасида юқори самарадорликни таъминлайди, аммо унинг хавфсизлиги апиксабанга нисбатан пастроқ [3].

Почка функциясини ҳисобга олиш ҳам муҳим, чунки почка етишмовчилиги қон кетиш хавфини ошириши мумкин. Тадқиқотлар натижаларига кўра, апиксабан ва дабигатран каби ПОАКлар варфаринга нисбатан қон кетиш хавфини камайтиришда самарали [3,4].

Кардиоверсия ва катетер абляциясини ҳисобга олган ҳолда, антикоагулянт терапиясининг давомийлигига алоҳида эътибор бериш лозим. Барча оғиз антикоагулянтлар кардиоверсияга тайёргарлик кўришда варфаринга нисбатан хавфсиз ва самарали эканлиги кўрсатилган [7]. Шу тариқа, БФ ва СЮЕ билан беморлар учун инсульт ва тромбоэмболик муаммоларни профилактика қилишда апиксабан устувор препарат ҳисобланади, чунки у юқори хавфсизлик ва самарадорлик профилига эга [7,8].

БФ ва СЮЕ билан беморларда антикоагулянт терапиясини танлашда индивидуал ҳолатлар, масалан, ёш, қон босими ва қўшилма касалликлар

ҳисобга олиниши керак. Катта ёшли беморларда қон кетиш хавфи ошиши мумкин, шунинг учун уларга оғиз антикоагулянтлар, айниқса аписабан ёки эдоксабан, кўпроқ тавсия этилади [2]. Ҳар қандай қўшилма касалликлари, масалан, гипертензия ёки диабет бўлган беморларда ҳам антикоагулянт танлашда эҳтиёткорлик билан ёндашиш муҳим, чунки бу ҳолатлар қон тизимига таъсир қилиши ва қон кетиш хавфини ошириши мумкин.

Кардиоверсия ва катетер абляциясини ҳисобга олган ҳолда, оғиз антикоагулянтлар, айниқса аписабан, давомий терапияда хавфсиз ва самарали эканлиги кўрсатилган, бу уларнинг даволаш жараёнида сўнгги натижаларга таъсир қилмаслигини таъминлайди. Антикоагулянт терапиясининг самарадорлиги ва хавфсизлиги билан бирга, беморларнинг узоқ муддатли кузатуви талаб қилинади. Давомли кузатиш орқали, ҳар бир беморнинг ҳолатини ҳисобга олиб, индивидуал дозалаш ва даволаш режасини танлаш муҳим [9].

Шу билан бирга, СЮЕ ва БФ билан беморлар учун профилактика ва даволаш тадбирлари мослаштирилган бўлиши керак. Бунинг учун замонавий тиббий тавсиялар асосида индивидуаллаштирилган ёндашув талаб қилинади. Шу тариқа, умумий хулоса қилиш мумкинки, аписабан ва эдоксабан СЮЕ ва БФ билан беморлар учун энг хавфсиз ва самарали антикоагулянтлардан ҳисобланади. Бу препаратлар инсулт, тромбоземболик муаммолар ва қон кетиш хавфини камайтиришда юқори самарадорлик кўрсатади [9,10].

Шу билан бирга, БФ ва СЮЕ билан беморларда антикоагулянт терапиясини танлашда, ҳар бир беморнинг индивидуал хусусиятларини инобатга олиш муҳимдир. Беморлар ўртасида фарқлиқлар мавжуд бўлиб, уларнинг ёши, қон босими, почка фаолияти, қон кетиш хавфи ва қўшилма касалликлари, яъни, диабет, гипертензия, аритмия антикоагулянт терапиясини танлашда муҳим омиллардир. Бунинг учун, ҳар бир бемор учун индивидуаллаштирилган ёндашувни амалга ошириш талаб этилади.

Антикоагулянт терапиясининг натижалари беморнинг ҳолатига боғлиқ равишда ўзгариши мумкин, шунинг учун самарадорлик ва хавфсизликни таъминлаш мақсадида мунтазам мониторинг ва кузатув зарур. Бу, айниқса, почка етишмовчилиги ёки юрак хасталиклари мавжуд бўлган беморларда муҳим аҳамиятга эга, чунки бу ҳолатлар антикоагулянтлар билан боғлиқ кўплаб муаммоларни келтириб чиқариши мумкин [10].

Кардиоверсия ёки катетер абляцияси каби тиббий процедуралардан олдин ва улардан кейин антикоагулянт терапиясини давом эттириш муҳимдир. Бу процедуралар, айниқса, юрак ритмининг ўзгариши ва тромбоемболик муаммолар хавфини ошириш эҳтимолига эга бўлган ҳолларда, тўғри терапия танлашни талаб қилади. Беморларда кардиоверсия ва абляциядан сўнг тромблар шаклланишини профилактика қилиш учун оғиз антикоагулянтлар муҳим рол ўйнайди [11].

Хулоса. Антикоагулянт терапиясини қабул қилаётган беморлар учун янги тадқиқотлар ва клиник кўрсатмаларга мувофиқ, терапевтик натижаларни олишда инновацион ёндашувларни жорий этиш талаб этилади. Бу янги препаратлар, тактикалар ва мониторинг методлари беморлар учун янада хавфсиз ва самарали даволашни таъминлашга ёрдам беради.

Шу билан бирга, антикоагулянт терапиясини амалга оширишда пациентлар билан яқин ҳамкорлик, уларнинг даволаш жараёнига нисбатан ижобий муносабатини шакллантириш муҳим. Пациентлар антикоагулянт терапиясини давом эттиришда ўзларининг самарадорлик ва хавфсизлик тўғрисидаги саволлари билан мурожаат қилишлари мумкин. Бунинг учун уларга тўғри маълумот бериш, бепул маслаҳатлар ва текширувлар олиб бориш керак.

БФ ва СЮЕ билан беморларда антикоагулянт терапиясининг кўп жиҳатли ва индивидуаллаштирилган ёндашуви уларнинг даволаш жараёнини самарали ва хавфсиз амалга оширишга ёрдам беради. Муносабатдаги ҳар бир элементни эътиборга олиш, тўғри препаратларни танлаш ва мунтазам мониторинг олиб бориш ҳамда беморлар билан боғлиқ қарорларни қабул қилишда аниқ маълумотларга асосланиш муҳим.

Адабиётлар:

1. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European association for Cardio-Thoracic surgery (EACTS). *Eur Heart J.* 2021;42(5):373-498. DOI:10.1093/eurheartj/ehaa612.
2. Karnik AA, Gopal DM, Ko D, et al. Epidemiology of Atrial Fibrillation and Heart Failure: A Growing and Important Problem. *Cardiol Clin.* 2019;37(2):119-29. DOI:10.1016/j.ccl.2019.01.001.
3. Терещенко С.Н., Галявич А.С., Ускач Т.М., и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083 [Tereshchenko SN, Galyavich AS, Uskach TM, et al. 2020 Clinical practice guidelines for chronic heart failure. *Rossiiskii*

- kardiologicheskii zhurnal. 2020;25(11):4083 (in Russian)].DOI:10.15829/1560-4071-2020-4083.
4. Pandey A, Kim S, Moore C, et al. Predictors and Prognostic Implications of Incident Heart Failure in Patients With Prevalent Atrial Fibrillation. *JACC Heart Fail.* 2017;5(1):44-52. DOI:10.1016/j.jchf.2016.09.016.
 5. Zhao L, Wang WYS, Yang X. Anticoagulation in atrial fibrillation with heart failure. *Heart Fail. Rev.* 2018;23(4):563-71. DOI:10.1007/s10741-018-9693-0
 6. Banerjee A, Taillandier S, Olesen JB, et al. Ejection fraction and outcomes in patients with atrial fibrillation and heart failure: the Loire Valley Atrial Fibrillation Project. *Eur J Heart Fail.* 2012;14(3):295-301. DOI:10.1093/eurjhf/hfs005
 7. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. *New Engl J Med.* 2009;361:1139-51. DOI:10.1056/NEJMoa0905561
 8. Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. *N Engl J Med.* 2013;369:2093-104. DOI:10.1056/NEJMoa1310907.
 9. Lip GY, Keshishian A, Kamble S, et al. Real-world comparison of major bleeding risk among non-valvular atrial fibrillation patients initiated on apixaban, dabigatran, rivaroxaban, or warfarin. A propensity score matched analysis. *Thromb Haemost.* 2016;116(05):975-86. DOI:10.1160/TH16-05-0403
 10. McMurray JJ, Ezekowitz JA, Lewis BS, et al. Left Ventricular Systolic Dysfunction, Heart Failure, and the Risk of Stroke and Systemic Embolism in Patients With Atrial Fibrillation Insights From the ARISTOTLE Trial. *Circ Heart Fail.* 2013;6(3):451-60. DOI:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.112.000143.
 11. Osaka Y, Ono Y, Tao S, et al. Feasibility and safety of uninterrupted apixaban in patients undergoing radiofrequency ablation for atrial fibrillation. *J Interv Card Electrophysiol.* 2020;58(1):35-41. DOI:10.1007/s10840-019-00563-6

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.
